

Шаршау

Шаршадым -
сеслер еситилмес мына шаўқымнан,
адамлар алғандай буўып алқымнан.

шаршадым -
күйип жүрип күлиўден,
өрт ортасына және келиўден...

шаршадым -
кеўлимниң бийкеси сағыныштан,
айралықтан -
өмирликке қушақ ашқан.

шаршадым -
нур таратқан қуяштан да,
алалап жур екен ол, растан да!

шаршадым -
нурдың ашшы куйигинен,
айдың салқын сәўлесинен.

шаршадым...

А.Тилегенова

Қуслар қанат қағар...

- Кайда? -асығып,

Мәүсим асықтыма! онша жанығып.

Күтер мәнзиллери ғамлы шадлықтың,

Онда ысынбақта пәрлер отынан...

Жыйналғанлар

жаны лаззет алар, мәсирип!

Қуслар пәрұазынан шырлайды САМАЛ!

А.Тилегенова

. ...

Қар жаўды...

Қуўанаман...

бирақ, қорқыныш пенен.

Ол ерийди!

услап қалалмайман қолларым менен...

Өмириме қардай болып жауып келдің,
Қууаныштан жайнар еді кеулім мениң.
Лекин мениң қолларымда қардай болып,
Жүрегимнің жылыуынан ерип кеттің.
мен билемппен, жүрегимди тоқтатыўды,
Сонда ғана қолларымда қатыўыңды,
кеш түсіндим...
енди сениң аспанымда,
күтип жүрмен және бир рет жауыўыңды!

Қар жаўды...
Қууанаман...
бирақ, қорқыныш пенен.

Автор: Тилегенова А.